

EL ESTUDIO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DESDE LA VISIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA

Alba Jiménez¹

¹*Departamento de Antropología Social, Universidad de Granada*

Palabras clave: Antropología; Memoria Democrática; Guerra Civil

El estudio de la memoria democrática siempre ha sido un tema complejo dentro de lo político al estar directamente influenciado en quien está gobernando el país. En el caso español, debe prestarse especial atención al poder estudiar qué pasó realmente durante la Guerra Civil, a dónde se encuentran las cientos de miles de personas que perdieron sus vidas y a la restauración de la dignidad de las víctimas y de sus familias para poder otorgar un descanso físico y mental de lo ocurrido

Desde un punto de vista antropológico, el objetivo principal es la identificación de todas las personas desaparecidas en la guerra utilizando diferentes técnicas forenses y sociales. Algunas de ellas se basan en el uso del ADN y en comparar la muestra con algún familiar vivo lo más cercano posible, en la ficha dental e incluso en la búsqueda de registros documentales militares donde se señalen las víctimas despojadas y el lugar de su ejecución. Al mismo tiempo, también se pretende restaurar la memoria histórica, conformando una historia coherente y veraz con los testimonios de las familias, vecinos y camaradas frente a los registros documentales donde la información podría estar manipulada o incompleta.

Este trabajo se configura como una tarea multidisciplinar donde también se encuentran antropólogos sociales y físicos, arqueólogos, historiadores, psicólogos, trabajadores sociales y los cuerpos y fuerzas del Estado, de tal manera que todos contribuyen en la difícil tarea de recordar, recuperar y restaurar la memoria de una guerra sin precedentes.

Agradecimientos

Doy gracias a mi familia por ayudarme en la ardua tarea de permitirme estudiar y seguir mi vocación profesional.

Referencias

[1] Etxeberria, F. (2022, 26 julio). *FOSAS y EXHUMACIONES DE LA GUERRA CIVIL: CIENCIA y TÉCNICA AL SERVICIO DE LA HISTORIA*. [Video].
YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Jh7bVnhUSEM>

[2] Ferrándiz, F. (2019). Exhumar la derrota: Fosas comunes de la Guerra Civil en la España del siglo XXI. *Endoxa*, 44, 17-46. <https://doi.org/10.5944/endoxa.44.2019.25249>

[3] Ferrándiz, F. (2010). De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea. *Revista de Antropología Social*, 19(19), 161-189. https://doi.org/10.5209/rev_raso.2010.v19.9578